

Escala de estresse autogerado

Abaixo, você encontrará afirmações relacionadas a experiências e sentimentos que podem estar associados ao estresse. Por favor, leia cada uma atentamente e coloque o grau em que você **concorda ou discorda** com a afirmação, utilizando a seguinte escala:

- 1 – Discordo totalmente
- 2 – Discordo parcialmente
- 3 – Nem concordo nem discordo
- 4 – Concordo parcialmente
- 5 – Concordo totalmente

Itens	Resposta
1. Tenho o hábito de me colocar em situações que são mais estressantes do que o necessário	
2. As maneiras como lidei com o estresse em minha vida muitas vezes resultaram em estresse extra para mim	
3. Muito do estresse que sinto se deve às escolhas que faço	
4. Parece que eu crio muitos problemas para mim	
5. Às vezes, pareço ter um talento especial para tornar uma situação estressante muito pior	
6. Parte do meu estresse reflete minha decisão de me associar a certas pessoas.	
7. Meus erros tendem a tornar as coisas muito mais estressantes para mim.	